

ANÁLISE DE MODELOS DE PREVISÃO DO DOB PARA MISTURAS ASFÁLTICAS RECICLADAS POR MEIO DE APRENDIZADO DE MÁQUINA

Priscila Maria Sousa Gonçalves Luz¹
Osires de Medeiros Melo Neto²
Ingridy Minervina Silva²
Thiago Lucena Dias²
Thiago Pereira da Nóbrega²
Lêda Christiane de Figueiredo Lopes Lucena²

¹ Universidade Federal do Maranhão

² Universidade Federal de Campina Grande

RESUMO

Este trabalho avaliou modelos de previsão de *Degree of Blending* (DoB) para misturas recicladas com 25% a 100% de *Reclaimed Asphalt Pavement* (RAP) por meio do ensaio mecânico de Módulo Dinâmico, correlacionando variáveis como tipo e percentagem de RAP, temperatura de usinagem e do ensaio, frequência do ensaio, frequência reduzida, módulo dinâmico e ângulo de fase. Utilizou-se aprendizado de máquina para desenvolver modelos preditivos de DoB. Treinaram-se e validaram-se algoritmos de regressão linear (lr), regressão polinomial (poly), k-vizinhos mais próximos (knn) e árvore de decisão (dt) com validação cruzada e ajuste de hiperparâmetros. Além de prever o DoB, identificaram-se os componentes mais influentes na decisão do modelo. Os modelos dt e lr convergiram ao modelo FTIR da literatura, com tipo de RAP, temperatura de usinagem, percentagem de RAP e módulo dinâmico sendo as variáveis mais impactantes. O uso do módulo dinâmico para prever o DoB mostrou-se uma alternativa viável, sendo este estudo um precursor para aprimorar o estudo de previsão desse parâmetro.

Palavras-chave: Economia Circular, Frequência, Material fresado, Módulo Dinâmico, Temperatura de usinagem.

ABSTRACT

This study evaluated prediction models for Degree of Blending (DoB) in recycled mixes with 25% to 100% Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) through Dynamic Modulus mechanical testing, correlating variables such as RAP type and percentage, milling and testing temperature, test frequency, reduced frequency, dynamic modulus, and phase angle. Machine learning was used to develop predictive DoB models. Linear regression (lr), polynomial regression (poly), k-nearest neighbors (knn), and decision tree (dt) algorithms were trained and validated using cross-validation and hyperparameter tuning. Besides predicting DoB, the most influential components in the model decision were identified. The dt and lr models aligned with the FTIR model from the literature, with RAP type, milling temperature, RAP percentage, and dynamic modulus being the most impactful variables. Using dynamic modulus to predict DoB proved to be a viable alternative.

Keywords: Circular Economy, Frequency, Milling Material, Dynamic Modulus, Mixture Temperature.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Nos últimos anos, a engenharia da pavimentação tem estudado a reciclagem de materiais asfálticos visando simultaneamente reduzir os custos de produção e os danos ambientais associados à construção e manutenção de pavimentos asfálticos (Jiang *et al.*, 2018). O processo de reciclagem ocasiona a produção de RAP (*Reclaimed Asphalt Pavement*), material fresado proveniente de pavimentos deteriorados. Esse material pode ser reutilizado em bases e sub-bases de material granular ou estabilizado. No entanto, quando adicionado na camada de rolamento, possui potencial para substituir materiais de maior custo (Rochishnu *et al.*, 2021). Para que isso ocorra, é necessário que o ligante asfáltico envelhecido presente no RAP seja remobilizado ou ativado, permitindo a interação com os novos materiais durante o processo de reciclagem (Zaumanis e Mallick, 2015).

A falta de entendimento sobre os mecanismos envolvidos na interação entre o ligante existente no RAP e o ligante virgem é um dos principais entraves à utilização de quantidades elevadas

desse material em misturas asfálticas recicladas (Lo Presti *et al.*, 2016). De acordo com Zhang *et al.* (2020), o ideal é que todo o ligante existente no RAP seja ativado e disponível para a mistura com o novo ligante. Porém, na prática, uma parte do ligante antigo permanece inativa, e os dois ligantes podem não formar um filme asfáltico homogêneo recobrindo os agregados, especialmente com teores elevados de RAP, o que pode influenciar negativamente o comportamento da mistura. Para compreender melhor esse cenário Lo Presti *et al.* (2019) indicaram o *Degree of Blending* (DoB), que é um indicador que permite determinar o quanto o ligante envelhecido existente no RAP contribui nas propriedades finais, físicas ou reológicas, da combinação entre ligante novo e reciclado da nova mistura asfáltica. Hettiarachchi *et al.* (2020) sinalizam que a ensaio de Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) é uma boa opção para analisar o DoB em diferentes temperaturas e tempos de mistura. Porém, ainda não há consenso sobre como avaliar e quantificar este parâmetro em misturas asfálticas recicladas. Nesse contexto, este trabalho buscou avaliar modelos de previsão de DoB para misturas recicladas com 25%, 50%, 75% e 100% de RAP por meio do ensaio mecânico de Módulo Dinâmico, correlacionando variáveis como tipo e percentagem de RAP, temperatura de usinagem e do ensaio, frequência do ensaio, frequência reduzida, módulo dinâmico e ângulo de fase.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. Materiais

O ligante asfáltico utilizado nesta pesquisa apresentou penetração 50/70 e classificação de *Performance Grade* (PG) de 64°C. Utilizaram-se agregados graníticos nas dimensões de 19 mm e 12,5 mm como agregado graúdo, e pó de pedra e areia como agregado miúdo. A cal hidratada foi incorporada como filer nas misturas recicladas. Ensaio padrões caracterizaram fisicamente o ligante e os agregados, cujos valores obtidos atenderam aos limites especificados nas normas internacionais. Observou-se distribuição granulométrica uniforme nos agregados graúdos e distribuição densa nos agregados miúdos. Neste estudo, utilizaram-se quatro tipos diferentes de RAP, variando sua origem e a empresa de concessão, com todos os trechos localizados na região Nordeste do Brasil. Os RAPs não foram beneficiados e são oriundos de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). O RAP 01 foi obtido do recapeamento realizado no km 420 da BR-230, oriundo da fresagem de 7 cm de um pavimento para tráfego pesado. O RAP 02 provém da fresagem de 5 cm no km 42 da BR-230. O RAP 03 é composto por CBUQ e microrrevestimento com ligante modificado por polímero, armazenado em pilhas expostas ao clima. O RAP 04 é uma mistura de CBUQ, incluindo os primeiros 7 cm do revestimento (capa) e 5 cm da camada de binder. Os RAPs foram caracterizados fisicamente, apresentando valores dentro dos limites especificados nas normas para agregados convencionais e distribuição granulométrica uniforme.

A extração do ligante asfáltico seguiu a normativa DNIT 053 (1994). Utilizou-se tricloroetileno (temperatura de ebulição de 87 °C) para a extração com o uso do Rotarex (centrífuga elétrica). Após a extração, o ligante asfáltico envelhecido foi diluído em tricloroetileno, necessitando de recuperação para análise posterior. A recuperação do ligante envelhecido foi realizada com um evaporador rotativo, conforme as normas ASTM D5404 (2010). Esse processo permitiu a análise reológica do ligante envelhecido recuperado de cada tipo de RAP. Os valores de PG contínuo e teor de ligante presente em cada RAP foram: 94°C e 4,8% para o RAP 01, 78°C e 5,5% para o RAP 02, 106°C e 4,5% para o RAP 03, e 78°C e 5% para o RAP 04.

2.2. Dosagem das misturas recicladas

A dosagem das misturas asfálticas seguiu o método de compactação por amassamento (SUPERPAVE) conforme a norma ASTM D6925 (2015). As amostras foram preparadas com teores de 25%, 50%, 75% e 100% de RAP em relação à massa total da mistura asfáltica. Todas as faixas granulométricas desenvolvidas atenderam aos limites da Faixa E. O volume de vazios das misturas recicladas, para os quatro tipos de RAP e quatro teores testados, foi fixado em $4 \pm 0,5\%$. O teor de ligante de projeto foi obtido para cada tipo de RAP com no ensaio de extração que foi de 4,8% para RAP 01, 5,5% para RAP 02, 4,5% para RAP 03 e 5% para RAP 04.

2.3. Análise dos modelos de previsão do DoB

Para a confecção do banco de dados e para uma maior qualidade dos modelos empíricos de previsão que depende da abrangência e confiabilidade do banco de dados foi feito o ensaio de Módulo Dinâmico (MD) (DNIT 416, 2019) utilizando os quatro tipos de RAPs, com variação nos teores adicionados (25% a 100%) e na temperatura de usinagem (140°C, 150°C, 160°C, 170°C e 180°C) para gerar os modelos e com isso, obter uma equação que prevê o DoB de misturas recicladas envolvendo o ensaio de Módulo Dinâmico (MD).

Utilizou-se aprendizado de máquina para desenvolver modelos preditivos de DoB para misturas recicladas. Dados relevantes (tipo de RAP, percentagem de RAP, temperatura de usinagem, temperatura do ensaio de MD, frequência do ensaio, frequência reduzida, MD para a temperatura e frequência de ensaio, e ângulo de fase para a temperatura e frequência de ensaio) foram coletados e divididos em conjuntos de treinamento e teste. Treinaram-se e validaram-se algoritmos de Regressão Linear (lr), Regressão Polinomial (poly), K-vizinhos mais próximos (knn) e Árvore de Decisão (dt) utilizando técnicas de validação cruzada e ajuste de hiperparâmetros. Avaliou-se o desempenho dos modelos com métricas como Coeficiente de Determinação (R^2), Erro Quadrático Médio (MSE) e Raiz Quadrada do Erro Quadrático Médio (RMSE). Além de prever o DoB utilizando dados do ensaio de módulo dinâmico realizado na AMPT (*Asphalt Mixture Performance Tester*), objetivou-se identificar os componentes que tiveram maior peso na decisão do modelo. A escolha dos modelos que melhor preveram o DoB baseou-se na semelhança dos resultados com o modelo de Hettiarachchi *et al.* (2020), amplamente utilizado na literatura, onde se usou o índice de carbonila obtido no ensaio de FTIR para calcular o DoB, devido ao alto coeficiente de correlação encontrado nesse estudo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Figura 1 apresenta os gráficos dos modelos preditores para o DoB em função do teor de RAP. Verificou-se que os modelos de dt, lr e poly convergiram para o modelo proposto por Hettiarachchi *et al.* (2020), que utilizou apenas o ensaio de FTIR.

Figura 1: Gráficos dos modelos preditivos para DoB para os quatro tipos de RAP analisados.

Para identificar a importância das variáveis de entrada, utilizou-se o método Shapley (Ghalebikesabi *et al.*, 2021), que distribui o impacto da previsão final entre os recursos, levando em consideração as interações e correlações entre eles. Assim, o Shapley foi empregado para extrair as variáveis de entrada com maiores pesos na decisão do modelo. As variáveis de entrada utilizadas nos modelos preditivos foram avaliadas quanto ao impacto na magnitude do valor de DoB das misturas recicladas em função do teor de RAP (Figura 2).

Figura 2: Impacto médio na magnitude do valor de DoB para os modelos preditivos: **(a)** árvore de decisão (dt), **(b)** regressão linear (lr), **(c)** regressão polinomial (poly), **(d)** k-vizinhos mais próximos (knn).

Observa-se na Figura 2 que, para os modelos de árvore de decisão (dt) e regressão linear (lr), as variáveis que apresentaram maior impacto foram as mesmas: tipo de RAP, temperatura de usinagem e porcentagem de RAP. Isso reflete o que é apresentado na literatura quanto às particularidades do uso de RAP em misturas recicladas: a heterogeneidade, elevada rigidez e temperaturas de trabalho. Melo Neto *et al.* (2022), Costa *et al.* (2023) e Costa *et al.* (2024) apontam que, à medida que se aumenta o teor de RAP nas misturas, verifica-se maior módulo dinâmico e maior rigidez, características diretamente relacionadas às propriedades químicas do RAP e ao teor adicionado.

No modelo preditivo poly (Figura 2 (c)), verificou-se que a variável frequência reduzida foi a mais influente, seguida pelo ângulo de fase e módulo dinâmico. No modelo knn, a variável de maior impacto foi o módulo dinâmico, seguido pela frequência reduzida e temperatura de usinagem, convergindo com o modelo polinomial ao apresentar a frequência reduzida como uma das variáveis mais influentes. Ao analisar comparativamente os modelos preditivos com o modelo relatado por Hettiarachchi *et al.* (2020), percebe-se que os modelos dt e lr são os que mais convergem, pois apresentam o tipo de RAP como a variável de maior impacto, atrelando-se às características químicas particulares de cada RAP, conforme analisado por Hettiarachchi *et al.* (2020) no ensaio de FTIR. Dentre as oito variáveis utilizadas, o módulo dinâmico se encontra entre as quatro variáveis de maior impacto para todos modelos preditivos. Isso permite inferir que o módulo dinâmico é um dado válido nos modelos de previsão do DoB.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os modelos preditivos utilizando o ensaio de módulo dinâmico do tipo árvore de decisão (dt) e regressão linear (lr) foram os que mais convergiram ao modelo difundido na literatura para previsão do DoB por meio do FTIR. As variáveis tipo de RAP, temperatura de usinagem, porcentagem de RAP e módulo dinâmico foram as de maior impacto na magnitude dos modelos. O uso do ensaio de módulo dinâmico para prever o DoB mostrou-se uma alternativa viável. Este estudo é tido como um percussor para aprimorar o estudo de previsão do DoB por meio de ensaios mecânicos e químicos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Beserra Costa, D., de Medeiros Melo Neto, O., Christiane de Figueiredo Lopes Lucena, L., Elísio de Figueiredo Lopes Lucena, A., e Maria Sousa Gonçalves Luz, P. (2023) Effects of recycling agents and methods on the fracture and moisture resistance of asphalt mixtures with high RAP contents. *Construction and Building Materials*, 367, 130312. doi:10.1016/j.conbuildmat.2023.130312
- da Costa, L. F., de Medeiros Melo Neto, O., de Macêdo, A. L. F., de Figueiredo Lopes Lucena, L. C., e de Figueiredo Lopes Lucena, L. (2024) Optimizing recycled asphalt mixtures with zeolite, cottonseed oil, and varied RAP content for enhanced performance and circular economy impact. *Case Studies in Construction Materials*, 20, e02707. doi:10.1016/j.cscm.2023.e02707
- de Medeiros Melo Neto, O., Minervina Silva, I., de Figueiredo Lopes Lucena, L. C., de Figueiredo Lopes Lucena, L., Mendonça, A. M. G. D., e de Lima, R. K. B. (2022) Viability of recycled asphalt mixtures with soybean oil sludge fatty acid. *Construction and Building Materials*, 349, 128728. doi:10.1016/j.conbuildmat.2022.128728
- Ghalebikesabi, S., Ter-Minassian, L., DiazOrdaz, K., e Holmes, C. (2021) *On Locality of Local Explanation Models* (No. Advances in Neural Information Processing Systems 34 (NeurIPS 2021)).
- Hettiarachchi, C., Hou, X., Xiang, Q., Yong, D., e Xiao, F. (2020) A blending efficiency model for virgin and aged binders in recycled asphalt mixtures based on blending temperature and duration. *Resources, Conservation and Recycling*, 161, 104957. doi:10.1016/j.resconrec.2020.104957

- Lo Presti, D., Jiménez del Barco Carrión, A., Airey, G., e Hajj, E. (2016) Towards 100% recycling of reclaimed asphalt in road surface courses: binder design methodology and case studies. *Journal of Cleaner Production*, 131, 43–51. doi:10.1016/j.jclepro.2016.05.093
- Rochishnu, E., Ramesh, A., e Venkat Ramayya, V. (2021) Sustainable pavement technologies - performance of high RAP in WMA surface mixture containing nano glass fibers. *Materials Today: Proceedings*, 43, 1009–1017. doi:10.1016/j.matpr.2020.07.643
- Zaumanis, M., e Mallick, R. B. (2015) Review of very high-content reclaimed asphalt use in plant-produced pavements: state of the art. *International Journal of Pavement Engineering*, 16(1), 39–55. doi:10.1080/10298436.2014.893331
- Zhang, J., Zhang, X., Liang, M., Jiang, H., Wei, J., e Yao, Z. (2020) Influence of different rejuvenating agents on rheological behavior and dynamic response of recycled asphalt mixtures incorporating 60% RAP dosage. *Construction and Building Materials*, 238, 117778. doi:10.1016/j.conbuildmat.2019.117778